

Fevral, 2026-yil

**AKADEMIK LITSEYLARDA O'QUVCHILARNING AXBOROTNI XAVFSIZ QIDIRISH
KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDA STRUKTURANING FUNKSIONALLIGI**

Dustboboyev Aziz Azamatovich

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti akademik litseyi katta o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18835871>

Annotatsiya. Mazkur maqolada akademik litsey o'quvchilarining axborotni xavfsiz qidirishning ilmiy nazariy asoslanishi, axborot tizimlari, uning shakllari, axborot xavfsizligini ta'minlashning amaliy metodik jihatlari oid ko'nikma hosil qilish bo'yicha pedagog, metodist, psixolog olimlarining ilmiy fikrlari keltirilib, tahliliy o'rganilgan hamda shaxsiy munosabat ifoda qilingan.

Kalit so'zlar: akademik litsey o'quvchilari, axborot, axborot xavfsizligi, axborot tizimi, axborotni qidirishning o'ziga xosligi, metodik ta'minot, axborot shakllari, ilmiy-nazariy asoslanish, axborotdan foydalanish, shaxsiy munosabat.

Аннотация. В данной статье представлены, проанализированы и изложены личные взгляды на научно-теоретическое обоснование навыков безопасного поиска информации у учащихся академических лицеев, информационные системы, их формы и практические методологические аспекты обеспечения информационной безопасности.

Ключевые слова: студенты академического лицея, информация, информационная безопасность, информационная система, специфика поиска информации, методическое обеспечение, формы информации, научно-теоретическое обоснование, использование информации, личностное отношение.

Annotation. This article presents, analyzes and outlines personal views on the scientific and theoretical justification of secure information search skills among students of academic lyceums, information systems, their forms and practical methodological aspects of ensuring information security.

Key words: students of the academic lyceum, information, information security, information system, specifics of information search, methodological support, forms of information, scientific and theoretical justification, use of information, personal attitude.

Bugungi kun ta'lim bosqichlarida axborotni xavfsiz qidirish va uni saqlashni o'rgatish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda shuningdek, akademik litseylarda o'quvchilarning axborotni xavfsiz qidirish kompetentligini rivojlantirishda axborotlar bilan ishlashni chuqurlashtirish faoliyatini tarkib toptirish, amaliy tadbiq'ini kengaytirish hamda yangi bilimlarning sur'atini tezlashtirish ularni xavfsiz qidirish qulayligi samaradorligiga erishish muhim ahamiyat kasb etadi. Axborotlarni xavfsiz qidirishning natijasi akademik litsey o'quvchilarining bilimlar kengligini yuqori darajada kompetentlikka yo'naltirish akmeologik faoliyatga tayyorlash uzliksiz ma'lumotlar topish va uni yetkazish, axborotni xavfsiz qidirish tizimidan to'g'ri va unumli foydalanish asosiy o'rin tutadi.

Knut Donaldning qayd qilishicha, "Axborot-qidiruv tizimi - kitoblar, jurnallar va boshqa hujjatlar saqlanadigan va ushbu hujjatlarni boshqarishga kirishni ta'minlovchi dasturiy tizimdir"¹.

¹ Кнут Дональд Э. Искусство программирования. Т. 3. Сортировка и поиск / Кнут Дональд Э. – 2-е изд.: Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2005. – 824 с.

Fevral, 2026-yil

Bu tizimning o'ziga xosligini akademik litsey o'quvchilariga o'rgatish, bilim hosil qilish kerak. V. A Galatenko fikricha, "Axborot xavfsizligi - bu axborot va uni qo'llab-quvvatlovchi infratuzilmani axborot egalari yoki foydalanuvchilariga zarar etkazishi mumkin bo'lgan tasodifiy yoki qasddan tabiiy yoki sun'iy ta'sirlardan himoya qilishdir². Bizning fikrimizcha, axborotni xavfsiz qidirish va uni saqlash unga yetkaziladigan zararlarni oldini olish foydalanuvchi uchun muayyan talablarni taqozo qiladi.

Axborotni xavfsiz qidirishda quyidagilarga e'tibor qaratish lozim: Ma'lumotlardan unumli foydalanish – axborotlarni yuqotmaslik, axborot xavfsizligiga oid turli ta'sirlardan himoya qilish, xabarlar va hujjatlarni to'plamini yaratish va ularni kodlash, axborotlarni elektron shaklda saqlash.

Y.M Vishnyakovning ilmiy qarashlarida, "Axborot qidirish tizimining maqsadi foydalanuvchiga kerakli ma'lumotni topish yoki boshqacha qilib aytganda foydalanuvchi savolini qondirish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni taqdim etish uchun ketadigan vaqtni minimallashtirishdir"³. Akademik litsey o'quvchilarining axborotni xavfsiz qidirish kompetentligini rivojlantirishda axborotning xavfsizligi ta'lim oluvchining madaniy-ma'rifiy jihatdan bog'liq bo'lgan turli ta'siriy mohiyat bilan bog'liq. Binobarin, mazkur kompetentlikni rivojlantirish axborotning o'zidagi mavjud xavf va tahdidlardan holi bo'lishiga erishish haqidagi bilimlarni o'z ichiga oladi. Bu faoliyat o'quvchi shaxsi uchun turli oqimlarni qabul qilmaslik turli muhit ta'siriga kirmaslik bo'yicha ma'lumotlar egallanadi.

David Salomonning izohlashicha, "Hujjatlardan faqat bevosita ularda mavjud bo'lgan ma'lumotlar olinadi, ammo masofadagi bibliografik ma'lumotlar bazalarida ko'pincha mutaxassislar tomonidan tuzilgan hujjatlarning batafsil tavsiflari (odatda hujjatlarning o'zida bo'lmaydi), jumladan tasniflagich kodlari, kalit so'zlar va boshqalar mavjud"⁴.

M. Baxramov o'z maqolalarida axborotni ajratib olish haqida quyidagilarni aytib o'tgan, axborotni ajratib olish (angl. information extraction) — bu kompyuterda tayyorlangan aniq strukturaga ega bo'lmagan yoki kuchsiz strukturalashgan hujjatlardan aniq strukturaga ega bo'lgan ma'lumotlarni avtomatik ajratib olish yoki qurish. Axborotni ajratib olish tabiiy tildagi matnlarni qayta ishlash bilan bog'liq bo'lib, axborotlarni qidirishning bir ko'rinishi hisoblanadi⁵.

Har bir foydalanuvchiga Internet tarmog'i orqali o'ziga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni oson va tez qidirib topishi uchun axborotning parametrlari bo'yicha qidirish taklif qilinadi. Ular quyidagilardan iborat:

- ma'lumotlarni uning tili bo'yicha qidiruv;
- ma'lumotlarni uning turi (matn, rasm, musiqa, video) bo'yicha qidiruv;
- ma'lumotlarni uning joylashgan mintaqasi bo'yicha qidiruv;
- ma'lumotlarni uning joylashtirilgan sanasi bo'yicha qidiruv;
- ma'lumotlarni uning joylashgan internet zonasi bo'yicha qidiruv;
- ma'lumotlarni xavfsiz qidiruv.

² Galatenko V. A. Стандарты информационной безопасности. - М: Интернет-Университет Информационных Технологий - ИНТУИТ. РУ, 2004.

³ Вишняков Ю.М. Системное программирование: Конечные распознаватели / Вишняков Ю.М.: Учебное пособие. – Таганрог: ТПИ, 1991. – 74 с.

⁴ Salomon D. Data compression / Salomon David – 3 ed. – Northridge, CA, USA: Springer, 2004. – 904 с

⁵ Baxramov M. Axborot texnologiyalari sohasida bilimlarni shakllantirish uchun interfaol interaktiv tizimni ishlab chiqish usullari. // Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Scientific Journal Impact Factor. 2021. -838b

Axborotni parametrlar bo'yicha xavfsiz qidirish mexanizmi

WWW.UZ – bu barcha foydalanuvchilar uchun yurtimizning Internet tarmog'idagi milliy segmenti axborotlaridan qulay tarzda foydalanish imkoniyatini beruvchi tizimdir.

Albatta, yurtimizda internetning taraqqiy etishi va milliy segment hajmining oshib borishi milliy axborot-qidiruv tizimlarini yo'lga qo'yish ehtiyojini yuzaga keltirdi.

Bugungi kunda bir nechta mahalliy qidiruv tizimlari faoliyat ko'rsatyapti. Ular orasida WWW.UZ - Milliy axborot-qidiruv tizimi alohida o'rin tutadi.

WWW.UZ - barcha foydalanuvchilar uchun yurtimizning internet tarmog'idagi milliy segmenti axborotlaridan qulay tarzda foydalanish imkoniyatini beruvchi mexanizm hisoblanadi.

Milliy axborot-qidiruv tizimini rivojlantirish ishlari UZINFOCOM Markazi tomonidan olib boriladi.

WWW.UZning asosiy xususiyatlari shundan iboratki, ko'p tilli axborot qidiruvi (ruscha, o'zbekcha), boshqa milliy axborot tizimlari hamda ma'lumot omborlari bilan o'zaro ishlay oladi.

Shuningdek, internet tarmog'i foydalanuvchilariga milliy segmentda joylashgan veb-saytlar bo'yicha qidiruv xizmatini taqdim etadi.

Foydalanuvchi qidiruvni veb-sayt manzili va ichki ma'lumotlar bo'yicha olib borishi mumkin. Bu esa, o'z navbatida, foydalanuvchiga zarur bo'lgan axborotni samarali qidirish va topish imkoniyatini beradi.

Akademik litsey o'quvchilarining axborotni xavfsiz qidirishga oid modellashtirish va loyihalashtirilgan ta'lim mazmuni bilan ularni tanishtirish hamda axborotli komponentlarni, himoyalangan tavsifli strukturani zamonaviy ta'limda axborotlar bilan ishlashni kompleksli tuzilmasini tadbqiq qilish kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Кнут Дональд Э. Искусство программирования. Т. 3. Сортировка и поиск / Кнут Дональд Э. – 2-е изд.: Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2005. – 824 с.
2. Галатенко В. А. Стандарты информационной безопасности. - М: Интернет-Университет Информационных Технологий - ИНТУИТ. РУ, 2004.
3. Вишняков Ю.М. Системное программирование: Конечные распознаватели / Вишняков Ю.М.: Учебное пособие. – Таганрог: ТРТИ, 1991. – 74 с.
4. Salomon D. Data compression / Salomon David – 3 ed. – Northridge, CA, USA: Springer, 2004. – 904 с
5. Вахрамов М. Axborot texnologiyalari sohasida bilimlarni shakllantirish uchun interfaol interaktiv tizimni ishlab chiqish usullari. // Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Scientific Journal Impact Factor. 2021. -838b

MODERN SCIENCE
& RESEARCH